

DE LA CUEVA AL PAPEL. LA ZAMBRA GRANADINA VISTA POR LA LITERATURA Y LA PRENSA EN TORNO A 1922

Ángeles Cruzado Rodríguez

Docente Máster Interuniversitario en Investigación y Análisis del Flamenco
Universidad de Cádiz y Universidad Pablo de Olavide

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14772620>

Resumen:

A partir de un rastreo de las hemerotecas históricas españolas, este artículo se acerca a la zambra granadina, desde el prisma de la literatura y la prensa, en el periodo inmediatamente anterior y posterior al Concurso de Cante Jondo de 1922, en el que las danzas gitanas del Sacromonte desempeñaron un papel destacado y, a raíz de la gran repercusión informativa del evento, alcanzaron notoriedad en toda España. La zambra ocupó un lugar relevante en los espectáculos de variedades y de ópera flamenca, e incluso en la escena dramática. Asimismo, en aquel tiempo fueron muchos los escritores y periodistas que se sintieron atraídos por el exotismo y el colorido de dicha manifestación artística, de la que ofrecieron una visión a veces romántica y otras, mucho más prosaica.

Palabras clave:

Zambra, danzas gitanas, Granada, literatura, prensa, 1922

FROM THE CAVE TO THE PAPER. THE ZAMBRA OF GRANADA AS SEEN BY LITERATURE AND THE PRESS AROUND 1922

Abstract:

Based on a search of Spanish historical archives, this article looks at the zambra in Granada, from the perspective of literature and the press, in the period immediately before and after the 1922 Concurso de Cante Jondo, in which the gypsy dances of Sacromonte played a prominent role and, as a result of the great media coverage of the event, achieved notoriety throughout Spain. The zambra played an outstanding role in variety shows and ópera flamenca, and even on the dramatic stage. At the same time, many writers and journalists were attracted by the exoticism and colourfulness of this artistic manifestation, offering a vision of it that was sometimes romantic and sometimes much more prosaic.

KeyWords:

Zambra, gipsy dances, Granada, literature, press, 1922

Fecha de recepción: 23-5-2024

Fecha de aceptación: 4-11-2024

Cruzado Rodríguez, A. (2024). De la cueva al papel. La zambra granadina vista por la literatura y la prensa en torno a 1922. *Música Oral del Sur*, 21, 177-213. ISSN 1138-8579.

INTRODUCCIÓN

Cuando se cumplen cien años desde la actuación de un grupo de danzas del Sacromonte en el Concurso de Cante Jondo de 1922, este artículo se propone estudiar el reflejo de la zambra granadina en los textos periodísticos y literarios escritos en torno a esa fecha. Con este fin se ha realizado un rastreo de la prensa española en el periodo que va de 1918 a 1930. Se han consultado diarios y revistas tanto de Granada como de otras provincias, e incluso de tirada nacional¹. Fruto de esa búsqueda, se han hallado numerosas referencias que dejan constancia de la gran popularidad de que gozaba la zambra en aquellos años, quizás en parte debido a la enorme repercusión del certamen, que fue objeto de una amplia cobertura periodística. Algunas de las noticias y artículos encontrados son de índole meramente informativa y se limitan a ofrecer datos básicos sobre la celebración de una zambra; mientras que otros, de carácter más subjetivo, se recrean en la descripción de los ambientes, los tipos y los bailes.

De los primeros se deduce que en la etapa objeto de nuestro estudio la zambra, además de constituir en su entorno natural un importante reclamo turístico, estuvo presente en numerosos escenarios españoles, interpretada por grupos de gitanos granadinos o bien por artistas de diversa procedencia, no necesariamente flamencos. Por su gran atractivo visual, distintas *troupes* de variedades incluyeron números de zambra en sus repertorios y esta constituyó un fin de fiesta habitual en los espectáculos de ópera flamenca. También por ese motivo, la encontramos en un buen número de obras dramáticas que se llevaron a escena en aquel tiempo, en las que solía desempeñar un papel decorativo, sin gran significación en el desarrollo de la trama. No obstante, para el objeto de nuestro trabajo consideramos más relevante el segundo grupo de textos, que son los que aportan una visión literaria sobre la zambra. A continuación se exponen con detalle las conclusiones obtenidas a partir del análisis de todo el material recopilado.

¹ La búsqueda de la prensa objeto de estudio se ha realizado en las siguientes hemerotecas digitales: Biblioteca Nacional de España, Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, Archivo ABC, Biblioteca Virtual de Andalucía, Arxiu de Revistes Catalanes Antiques, Biblioteca Digital de Castilla y León, Filmoteca de Cataluña, Biblioteca Digital de la Comunidad de Madrid, Hemeroteca Municipal de Sevilla, Fondo Antiguo de la Universidad de Sevilla, Biblioteca Digital de la Diputación de Almería, Arxiu Historic de la Ciutat de Barcelona y Archivo Municipal de Cartagena.

Imagen 1. Actuación de la zambra gitana en el Concurso de Cante Jondo de Granada.
(*Granada Gráfica*, agosto de 1922, p. 18).

LA ZAMBRA GITANA TRIUNFA EN LOS ESCENARIOS ESPAÑOLES

En las salas teatrales de toda España está presente la zambra, tanto la “genuina”, representada por las gitanas y gitanos del Sacromonte, como sus imitaciones a cargo de artistas de prestigio –Pastora Imperio o Dora la Cordobesita, entre otras– o incluso de *troupes* de variedades.

LA ZAMBRA GITANA GRANADINA

Las noticias recopiladas hablan de la zambra como atracción turística de primera magnitud y visita obligada para las grandes personalidades, tanto españolas como extranjeras, que llegan a la ciudad de Granada. Los diputados Eduardo Moreno Agrela y Félix Sánchez Eznarriaga², el primer ministro británico David Lloyd George³, los príncipes de Egipto⁴, el heredero al trono italiano Humberto de Savoia⁵, el Rey de Suecia⁶, el príncipe de Gales y su hermano⁷, el director del diario *La Razón* de Argentina⁸, el escritor Eduardo Marquina⁹, el académico Félix Llanos¹⁰ y la hija de Benito Mussolini¹¹ son algunos de los ilustres visitantes que en esos años asistieron al espectáculo de la zambra gitana granadina, bien en

² *Noticiero Granadino*. (31 de mayo de 1922). Sánchez Eznarriaga, 1.

³ *Diario de la Marina*. (9 de enero de 1923). Lloyd George en Andalucía, 1.

⁴ *El Defensor de Granada*. (15 de julio de 1924). La verbena de esta noche, 1.

⁵ *El Defensor de Granada*. (10 de octubre de 1924). La zambra gitana en el Palace, 1.

⁶ *La Opinión*. (24 de abril de 1927). El Rey a Madrid, 2.

⁷ *ABC*. (4 de mayo de 1927). Los príncipes ingleses en Granada, 15.

⁸ *El Guadalete*. (30 de enero de 1925). El doctor Sojo, 2.

⁹ *Granada Gráfica*. (mayo de 1924). Un homenaje. Inauguración, 38.

¹⁰ *El Defensor de Granada*. (18 de mayo de 1928). En el carmen de San Antonio. La merienda en honor de don Félix Llanos Torriglia, 1.

las mismas cuevas del Sacromonte, bien en otro tipo de emplazamientos, como el hotel Alhambra Palace o algún carmen particular. También disfrutaron de ella distintos grupos de congresistas, excursionistas, estudiantes y profesores –Cabe mencionar a los asistentes a un congreso postal¹² y otro de oleicultura¹³, a la Sociedad Excursionista Malagueña¹⁴ y a varios representantes de la Universidad americana¹⁵–, así como los marinos argentinos del crucero Buenos Aires¹⁶.

Imagen 2. El poeta Eduardo Marquina rodeado de las artistas de la zambra
(*Granada Gráfica*, mayo de 1924, p. 38).

Del mismo modo, la zambra gitana del Sacromonte, protagonizada por artistas como los Amaya, los Hidalgo o los Heredia, estuvo presente en numerosas funciones y festivales organizados en la plaza de toros o en los distintos teatros de la ciudad. A veces se trataba de eventos benéficos, como las fiestas en favor de la Asociación de Caridad celebradas en el

¹¹ *El Noticiero Gaditano*. (25 de septiembre de 1929). La estancia de la hija de Mussolini en Granada.- Presencia una zambra gitana, 3.

¹² *Gaceta del Sur*. (26 de noviembre de 1920). Excursión a Granada, 1.

¹³ *El Noticiero Sevillano*. (16 de diciembre de 1924). Una zambra en Granada, 6.

¹⁴ Zaragüeta. (12 de julio de 1925). Comentario de la semana por Zaragüeta. *La Unión Ilustrada*, 5.

¹⁵ *El Defensor de Granada*. (23 de julio de 1925). La Comisión Americana, 3.

¹⁶ Los marinos fueron obsequiados con un té en el Generalife, amenizado por un sexteto de cuerda. “Después las castizas ‘cañís’ María Maya (a) ‘La Jardín’ y María Amaya (a) ‘La Punticas’, pintorescamente ataviadas y acompañadas por el ‘toacor’ Paco ‘El Gitano’, lucieron su garbo en unas danzas gitanas que agradaron bastante a la concurrencia, singularmente ‘La cachucha’” (*Noticiero Granadino*, 18 de abril de 1926, p. 1).

Al día siguiente, en “la cueva de los Maya, enclavada en el delicioso camino que conduce al Sacro Monte fueron invitados los simpáticos marinos de la Argentina a la zambra gitana que en su honor había preparado el Centro Artístico. [...]

Hubo su mijita de ‘cante jondo’, danzas gitanas y todo aquello que los cañís saben ejecutar” (*Gaceta del Sur*, 20 de abril de 1926 p. 1).

coso taurino en 1922¹⁷ y 1923¹⁸, o de agasajos a ciertas personalidades o colectivos. Tómese como ejemplo el festival en honor de las fuerzas expedicionarias repatriadas que tuvo lugar en el Coliseo Olympia, y en el que intervinieron las “Hermanas Mayas con sus vistosos bailes”¹⁹.

En el Concurso de Cante Jondo de 1922, celebrado en la Plaza de los Aljibes de la Alhambra, el grupo de las Gazpachas puso el broche a las dos jornadas con números como la cachucha²⁰ o el *robao*, y en su actuación final contó con la actuación estelar de Juana la Macarrona, “que estuvo tan inmensa como de costumbre”²¹. A raíz de su intervención en el evento, la zambra gitana del Sacromonte fue requerida para participar en varios programas de variedades que se ofrecieron en la plaza de toros de Granada en los meses de junio y julio de ese mismo año, y en los que compartieron cartel con artistas de tanto prestigio como la Niña de los Peines²².

Imagen 3. Los marinos argentinos, y miembros del cuerpo diplomático y del Centro Artístico, junto a las gitanas de la zambra. Foto Vidal (*Región*, 22 de abril de 1936, p. 4).

Los ecos del certamen también llegaron hasta la Villa y Corte, donde se celebró, en el Club Parisiana, una reedición de la fiesta del cante jondo a beneficio de la Asociación de la Prensa. Tras varios números de varietés, actuaron los protagonistas del concurso granadino

¹⁷ *El Defensor de Granada*. (21 de junio de 1922). Festival pro Asociación de Caridad en la Plaza de Toros, 1.

¹⁸ *Noticiero Granadino*. (5 de junio de 1923). La Fiesta a beneficio de la Asociación Granadina de Caridad, 1.

¹⁹ *Noticiero Granadino*. (21 de mayo de 1922). Un festival, 1.

²⁰ *La Publicidad*. (14 de junio de 1922). El ‘cante jondo’, 2.

²¹ De la Fuente, N. (14 de junio de 1922). El Concurso de ‘Cante Jondo’. *El Defensor de Granada*, 7.

²² *Noticiero Granadino*. (19 de julio de 1922). Plaza de Toros. Niña de los Peines, 3.

–Chacón, Montoya, Diego Bermúdez y Pavón, entre otros–, y cerró el espectáculo la zambra gitana del Sacromonte, con el siguiente elenco:

Dolores Amaya, ‘la Capitana’; María, Pepa y Paca Amaya, ‘Hermanas Gazpachas’; María Fernández, ‘la Jardín’; Magdalena Molina, ‘Flor del Monte’; Trinidad Fernández, ‘la Chata la Maestra’; María Amaya, ‘la Tempranica’; Dolores Cortés, ‘la Parriza’, y Paca Fernández, ‘la Finitú’.

Tocadores de guitarra y bandurria, hermanos Hidalgo, ‘Niños del Albaicín’ y Antonio ‘el Cotorrero’²³.

En los años siguientes esa agrupación continuó presentándose con cierta frecuencia en los teatros, en el coso taurino y en otros espacios²⁴ de Granada, tanto públicos como privados. Asimismo, distintos conjuntos de zambra gitana llevaron su arte a otras ciudades. En 1923 un grupo del Albaicín actuó en la plaza de toros de Málaga con motivo de las fiestas de agosto²⁵ y en 1924 se pudo ver en el Parque de Montjuich de la Ciudad Condal “una auténtica zambra gitana”²⁶. En 1925 “la verdadera zambra gitana del Sacro-Monte”, bajo la dirección del guitarrista Mariano Morcillo, llevó sus cantes y bailes al coso de Almería²⁷.

En 1927 el grupo de los hermanos Hidalgo y las hermanas Gazpachas actuó en el Stadium América²⁸ y en el Salón San Lorenzo de Córdoba²⁹, para amenizar la proyección de la película *El niño de oro*. Un año más tarde, en esa misma ciudad, la zambra granadina se presentó en el Teatro Duque de Rivas³⁰ y constituyó el plato fuerte del festival celebrado por la Asociación de la Prensa en la huerta ‘El Tablero’³¹.

²³ *La Publicidad*. (4 de agosto de 1922). La fiesta del ‘cante jondo’, 3.

²⁴ En 1923, la “auténtica e inimitable Zambra gitana del Sacro-Monte” actuó en el Teatro del Gran Capitán (*El Defensor de Granada*, 10 de junio de 1923, p. 4). Al año siguiente se la pudo ver en varias ocasiones en la plaza de toros (*Gaceta del Sur*, 3 de julio de 1924, p. 3; *El Defensor de Granada*, 12 de julio de 1924, p. 4), en la Placeta de Gracia (*El Defensor de Granada*, 25 de junio de 1924, p. 3) y en el carmen de San Antonio (*Gaceta del Sur*, 14 de agosto de 1924, p. 3). La presencia de las hermanas Gazpachas y los hermanos Hidalgo es una constante en casi todas esas formaciones.

En 1925 una zambra gitana tomó parte en los actos organizados por el cuarto regimiento de artillería para celebrar la festividad de Santa Bárbara (*Gaceta del Sur*, 4 de diciembre de 1925, p. 1) y en 1926 “las castizas ‘cañís’ sacro montanas estuvieron bien de verdad” en una zambra ofrecida en la plaza de toros (*El Defensor de Granada*, 13 de septiembre de 1926, p. 1).

²⁵ *La Publicidad*. (1 de agosto de 1923). Las fiestas de Málaga, 1.

²⁶ *Diario de Barcelona*. (22 de junio de 1924). El festival del Parque de Montjuich, 40.

²⁷ *La Independencia*. (26 de agosto de 1925). En la Plaza de Toros, 2.

²⁸ *Diario de Córdoba*. (28 de junio de 1927). Stadium América, 2.

²⁹ *Diario de Córdoba*. (1 de julio de 1927). Salón San Lorenzo, 2.

³⁰ *Diario de Córdoba*. (16 de mayo de 1928). Teatro Duque de Rivas, 2.

³¹ *Diario de Córdoba*. (13 de mayo de 1928). La feria de mayo. La fiesta de los periodistas, 2.

Asimismo, en 1929 estuvo presente en los Jardines del Buen Retiro de Madrid³² y en la Exposición Iberoamericana de Sevilla³³; y en 1930 viajó a Barcelona para actuar en la Semana Andaluza celebrada en el Pueblo Español de Montjuich, compartiendo programa con los Campanilleros de Bormujos y el cuadro de bailes del maestro sevillano Manuel Real³⁴. El grupo elegido para este evento tenía como figuras destacadas a las hermanas Gazpachas y a la mítica cantaora Anilla la de Ronda.

Imagen 4. La zambra gitana representada en el Teatro Parisiana de Madrid en el festival de la Asociación de la Prensa. Foto Ortiz (*Diario de Barcelona*, 11 de agosto de 1922, p. 4).

LA ZAMBRA, EJECUTADA POR BAILAORAS DE RENOMBRE EN LOS ESCENARIOS DE VARIEDADES

En estos casos, por lo general, el término “zambra gitana” se emplea para designar números de danza con acompañamiento de cante y toque, o incluso con música de orquesta, creados para el lucimiento de una artista principal. Una de las figuras más destacadas en este sentido es Pastora Imperio, que en 1917 había presentado en el Teatro Romea de Madrid su espectáculo “Zambra gitana”, en el que bailaba por alegrías con bata de cola y ofrecía un fin de fiesta por bulerías formando pareja con el bailaor Antonio Ramírez³⁵.

Un año más tarde intervino “en la escena de la zambra del acto segundo”³⁶ de la ópera *Carmen*, que fue representada en el Teatro Real de Madrid; y poco después se convirtió en

³² *Heraldo de Madrid*. (20 de julio de 1929). Jardines del Buen Retiro, 5.

³³ *El Imparcial*. (15 de junio de 1929). La Exposición de Sevilla, 4.

³⁴ *El Noticiero Universal*. (16 de junio de 1930). Semana Andaluza, 6.

³⁵ De Hoyos y Vinent, A. (10 de enero de 1917). Una noche azul perfumada de azahar... *El Día*, 6.

³⁶ *El Imparcial*. (26 de enero de 1918). Teatro Real.- ‘Carmen’, 2.

la protagonista absoluta de *Zinela Cayí*, una “fantasía gitana en prosa y verso”³⁷, con texto de Juan Antonio Cavestany y música de Cándido Larruga, que se estrenó en el Teatro Romea de Madrid y que contenía “una zambra digna de ser estampada en una pandereta”³⁸. En el transcurso de la obra, Pastora era coronada como reina de la gitanería y, además de bailar y cantar, recitaba versos y aparecía junto a su madre en unas escenas de cinematógrafo.

Imagen 5. Pastora Imperio junto al resto de artistas de la zambra gitana de *Zinela Cayí* (*La Mañana*, 7 de febrero de 1918, p. 10).

En esos años también triunfaron en los escenarios con sus recreaciones de la zambra gitana artistas como Dora la Cordobesita, Isabelita Ruiz o Alondra. La primera de ellas estrenó en 1924 en el Teatro de la Latina de Madrid el cuadro de ambiente andaluz *Lo mejor de Córdoba*, escrito por José María Granada, que le ofreció “nuevas ocasiones de lucimiento, al bailar a la guitarra [...] dos o tres danzas gitanas”³⁹. Unos meses más tarde presentó en Romea el *sketch Gitanas del Sacro Monte*, de Valverde y Quirós, en el que interpretó el cuplé “Así lo quiso un divé”⁴⁰.

La segunda cosechó grandes elogios durante su presentación en Sevilla con un número en el que se transformaba en una gitana granadina: “Isabelita Ruiz... es Granada. No importa dónde haya nacido. [...] Al conjuro de su arte –expresión, ‘claro’ espejo de su espíritu– florece en la escena el alma granadina: zambra gitana en el Albaicín, sonar de una guitarra en un carmen”⁴¹.

La cancionista y bailarina Alondra también se esmeró en el Kursaal Gaditano para representar su papel con la mayor fidelidad:

La Zambra Gitana, uno de los mejores bailes que interpreta, mereció prolongados aplausos, principalmente por la presentación *ad hoc*, con el cabello destrenzado, ondulante sobre sus

³⁷ Cavestany, J. A. (191.8) *Zinela Cayí*. En *Cantos de otoño (poesías)* (pp. 179-235). Librería de la Viuda de Pueyo.

³⁸ *La Acción*. (18 de febrero de 1918). La gitana caprichosa, 1.

³⁹ *La Unión Ilustrada*. (24 de agosto de 1924). Dora ‘La Cordobesita’, 14.

⁴⁰ *La Unión Ilustrada*. (12 de abril de 1925). Varietés en Madrid, 14.

⁴¹ Villar Sánchez, M. (3 de noviembre de 1922). Isabelita Ruiz. *El Noticiero Sevillano*, 5.

espaldas, sin más exorno que el clásico traje de faralaes. La expresión del rostro, los ademanes, el todo en fin un prodigio de interpretación⁴².

Imagen 6. Los artistas de la Troupe Palacios en el número de la zambra gitana
(*Vida Manchega*, 20 de marzo de 1919, p. 13).

LA ZAMBRA COMO UN NÚMERO MÁS EN EL REPERTORIO DE DISTINTAS COMPAÑÍAS FLAMENCAS Y TROUPES DE VARIEDADES

En la década de los veinte recorrieron España numerosos conjuntos de varietés integrados por artistas de distintas disciplinas, que llevaban en su repertorio algún cuadro de zambra gitana. El de la Troupe Max era un “número originalísimo, interpretado [...] por tres artistazos, que bailan como en Albaicín, si es que no lo hacen mejor [...]. Vaya dos gitanas y vaya un chavó meneando los pinreles”⁴³.

La zambra gitana de la Troupe Palacios⁴⁴ tenía como protagonista a la bailarina Carmen Guerrero, quien se transformaba en “zahorí de raza que pone en su bailar toda la expresión, toda la vida de esos bailes cañís artísticos y movidos”⁴⁵. La Troupe Ibérica⁴⁶ ofrecía números de conjunto tan variopintos como ‘El cabaret rojo’, de estilo parisino, y “la ‘Pasionaria’, gran zambra gitana, de gran visualidad y efecto escénico, que se desarrolla bajo el puente de Triana”⁴⁷. Igualmente diverso era el programa de la agrupación Alma, que

⁴² *El Noticiero Gaditano*. (18 de febrero de 1922). Kursaal Gaditano, 1.

⁴³ *El Noticiero*. (19 de abril de 1918). Teatro Cine de San Juan, 2.

⁴⁴ Este grupo actuó en lugares como el Teatro Circo de Ciudad Real (*Vida Manchega*, 20 de marzo de 1919, p. 13), el Circo Price de Madrid (*La Correspondencia de España*, 12 de septiembre de 1919, p. 4), el Teatro Ortiz de Murcia (*El Liberal de Murcia*, 12 de octubre de 1919, p. 3; *El Tiempo*, 19 de abril de 1921, p. 2) o el Kursaal Gaditano de Cádiz (*El Noticiero Gaditano*, 11 de mayo de 1922, p. 1).

⁴⁵ *Vida Manchega*. (20 de marzo de 1919). La Farándula. Teatro-Circo, 13.

⁴⁶ Se les pudo ver en el Teatro Principal de Valencia (*Diario de Valencia*. 31 de enero de 1922, p. 5), en el Teatro Liceo de Salamanca (*El Adelanto*, 9 de noviembre de 1922, p. 2) y en el Teatro Cervantes de Granada (*La Publicidad*, 7 de abril de 1922, p. 2; *El Defensor de Granada*, 8 de febrero de 1924, p. 3).

⁴⁷ *El Adelanto*. (9 de noviembre de 1922). Debut de la Troupe Ibérica, 2.

incluía bailes de zambra gitana y charleston⁴⁸. La Troupe Walkyria presentaba su cuadro de zambra con “un hermoso decorado puramente gitano” y, durante su actuación en el Teatro Cervantes de Granada, una de las noches contrató a un grupo de artistas del Sacromonte – La Capitana, La Jardín, La Sobrina y la Finitú, entre otros– para darle mayor realce⁴⁹.

Probablemente debido a su vistosidad y colorido, con frecuencia la zambra figuraba como fin de fiesta de diversos programas de variedades, en los que en ocasiones también se intercalaban cuadros o *sketchs* de inspiración granadina, como el titulado *Una noche en el Albaicín (Zambra gitana)*, que fue presentado en el Teatro Novedades de Madrid⁵⁰ y en el Folies Bergère de Barcelona⁵¹.

Imagen 7. Actuación de la zambra en la fiesta andaluza celebrada en el Centro Artístico de Granada (*Granada Gráfica*, julio de 1924, p. 23).

Asimismo, en esos escenarios de variedades cabe destacar la presencia de elencos estrictamente flamencos que también ofrecieron números de zambra gitana. Es el caso del Trío Marekis⁵² –integrado por el guitarrista Luis Molina, el cantaor Manuel Pavón y varias bailaoras–; el grupo encabezado por el cantaor Antonio Pozo ‘El Mochuelo’ y la guitarrista Adela Cubas⁵³; la Troupe Pericet, compuesta por siete bailaoras más la cantaora La Minerita y el guitarrista Manuel Rodríguez⁵⁴; los Gómez Ortega⁵⁵; el conjunto formado por los bailaores Frasquillo, La Quica y Juanillo el Tumba⁵⁶; o el cuadro flamenco de Miguel Borrull⁵⁷, por mencionar solo algunos.

⁴⁸ *Levante Agrario*. (17 de noviembre de 1926). Ortiz, 1.

⁴⁹ *La Publicidad*. (18 de diciembre de 1923). Teatro Cervantes, 2.

⁵⁰ *La Opinión*. (9 de mayo de 1925). Novedades, 3.

⁵¹ *El Día Gráfico*. (18 de julio de 1926). Folies Bergere, 8.

⁵² *La Correspondencia de España*. (10 de febrero de 1918). Álvarez Quintero, 7.

⁵³ *Las Provincias*. (28 de febrero de 1918). Teatro Martí, 2.

⁵⁴ *Gaceta del Sur*. (24 de junio de 1924). Teatro Gran Capitán, 3.

⁵⁵ *El Guadalete*. (16 de abril de 1926). Teatro Eslava, 1.

⁵⁶ *La Voz*. (1 de septiembre de 1925). Salón San Lorenzo, 13.

⁵⁷ *El Noticiero Universal*. (13 de septiembre de 1929). Bodega Andaluza, 4.

LA ZAMBRA GITANA ESTÁ PRESENTE EN LOS CONCURSOS DE CANTE Y EN LA ÓPERA FLAMENCA

La notoriedad adquirida por esas danzas a raíz del concurso de Granada de 1922 también se refleja en su incorporación en distintos espectáculos de cante o de ópera flamenca, que no necesariamente tienen como protagonistas a artistas granadinos. Cabe mencionar, por ejemplo, la fiesta de cante y baile flamenco celebrada en Madrid durante la Verbena de la Paloma de 1924, que incluía una zambra gitana interpretada por las bailaoras Alfonsina, Carmen la Madrileña y Gabrielita la del Garrotín, entre otras⁵⁸; el certamen flamenco desarrollado en 1927 en el Teatro Victoria de Barcelona, al que concurren artistas como José Cepero, Manuel Escacena y Miguel Borrull, y que finalizó con una gran “zambra gitana por el mejor cuadro de baile flamenco de España”⁵⁹; o el concierto de cante jondo ofrecido en 1928 en el Parque Genovés de Cádiz por figuras como Antonio Chacón, la Niña de los Peines, Manuel Vallejo, José Cepero, Ramón Montoya y Luis Yance, además de “un numeroso cuadro de zambra gitana compuesto por Carmen Vargas, Juan Sánchez (Estampío), Frasquito, Rovira, El Tobalo, La Quica, Carmelita Borbolla, Los seis gitanos de la Cava de Triana, Lolita Almería, Manolita la Macarena y La Gabrielita”⁶⁰.

Esta fórmula que aunaba cante flamenco y danzas gitanas también se pudo ver en 1929 en el Teatro Nuevo de Barcelona, donde Miguel Borrull organizó “una típica zambra gitana con valiosos elementos del Sacro-Monte y la cooperación de la eminente bailaora Conchita Borrull”⁶¹; en el Teatro Olympia de la Ciudad Condal, con artistas como el Niño de Marchena y el Niño de Almadén más una gran “zambra gitana capitaneada por el coloso Ramironte”⁶²; y en el Teatro Cómico de Cádiz, con un cuadro de zambra compuesto por los bailaoras Luis Mendoza, José Bonfante, Isabel Muñoz y Carlota Ortega, entre otros⁶³.

⁵⁸ *La Libertad*. (22 de agosto de 1924). La verbena de la Paloma, 6.

⁵⁹ *El Noticiero Universal*. (14 de septiembre de 1927). Teatro Victoria, 5.

⁶⁰ *El Noticiero Gaditano*. (6 de agosto de 1928). En el Parque de Genovés, 2.

⁶¹ *El Día Gráfico*. (5 de enero de 1929). Nuevo.- El festival flamenco de hoy, 16.

⁶² *Diario de Barcelona*. (23 de enero de 1929). Olympia, 34.

⁶³ *El Noticiero Gaditano*. (18 de enero de 1929). Teatro Cómico, 3.

Imagen 8. Actuación de la Niña de los Peines en la fiesta andaluza celebrada en el Centro Artístico de Granada (*Granada Gráfica*, julio de 1924, p. 23).

En 1930, tras el éxito obtenido en la Semana Andaluza de Barcelona, el mismo conjunto de zambra gitana del Sacromonte fue contratado por el empresario Vedrines para realizar una gira junto a un grupo de cantaores y guitarristas de primer nivel, como la Niña de los Peines, Pepe Marchena, Angelillo, José Cepero, Ramón Montoya y Miguel Borrull. El espectáculo, que se componía de una parte de ópera flamenca y otra de zambra gitana, fue presentado en Madrid⁶⁴, Castellón⁶⁵, Murcia⁶⁶, Valencia⁶⁷, Cartagena⁶⁸, Córdoba⁶⁹ y Granada⁷⁰, entre otros lugares.

LA ZAMBRA EN LOS TEXTOS DRAMÁTICOS Y EN SUS REPRESENTACIONES ESCÉNICAS

La prensa del periodo analizado hace referencia al estreno de una treintena de obras del género dramático⁷¹ –principalmente comedias, sainetes, zarzuelas y revistas– que incluyen escenas de zambra o de danzas gitanas. Algunas de ellas están protagonizadas por

⁶⁴ El espectáculo de Vedrines se llevó a escena en el Monumental Cinema (*La Voz*, 3 de julio de 1930, p. 2) y en el Circo de Price (*La Libertad*, 6 de julio de 1930, p. 6).

⁶⁵ *Heraldo de Castellón*. (5 de julio de 1930). La fiesta regional española, 2.

⁶⁶ *El Liberal de Murcia*. (9 de julio de 1930). Teatro Circo Villar, 2.

⁶⁷ *El Pueblo*. (10 de julio de 1930). Plaza de Toros, 2.

⁶⁸ *La Tierra*. (19 de julio de 1930). Espectáculos Vedrines, 3.

⁶⁹ *La Voz*. (25 de julio de 1930). Plaza de Toros.- Ideal Cinema, 2.

⁷⁰ *El Defensor de Granada*. (27 de julio de 1930). Plaza de Toros del Triunfo. Concierto de ópera flamenca, 3.

⁷¹ En el anexo I, véase el listado de obras estrenadas en el periodo 1918-30 que incluyen una zambra, bien en el libreto, bien en su representación escénica.

personajes de dicha etnia, cuyo modo de hablar se refleja en el texto, que a veces incluso contiene frases en romanó.

En ocasiones la acción –o parte de ella– transcurre en Granada, como sucede en las zarzuelas *La Garduña* (1919) y *El suspiro del moro* (1919); en los sainetes *Granada mía* (1919), *El niño de oro* (1922) y *Del Sacro Monte* (1922); en el vodevil *El apuro de Pura* (1922), en la comedia *La española que fue más que reina* (1926), o en las comedias líricas *Nobleza gitana* (1930) y *María la Tempranica* (1930).

También hay obras con un componente oriental, como las ya mencionadas *El suspiro del moro*, cuyo primer acto se desarrolla en Túnez, y *El apuro de Pura*, uno de cuyos protagonistas se traslada en sueños a un harén; la zarzuela *Los leones de Castilla* (1920), que incluye una zambra morisca; o la humorada lírica *El asombro de Gracia* (1927), que finaliza en el palacio del rajá de Ceylán.

En otros casos, la zambra se celebra en los lugares más variopintos, como un campamento de gitanos instalado en las montañas leonesas –*El poder de los humildes* (1919)–; o comparte protagonismo en la representación teatral con números musicales muy diversos. Por citar solo algunos ejemplos, en *El apuro de Pura* y en *La leyenda del beso* se bailan sendos foxtrots; y *Las uñas del gato* (1922) incluye una sardana, una jota valenciana, y una jota aragonesa.

Imagen 9. Escena de la zambra gitana en la obra *La copla andaluza* durante su representación en el Teatro Pavón de Madrid. Foto de Benítez Casaux (*Estampa*, 25 de diciembre de 1928, p. 37).

Independientemente de esta variedad de argumentos y emplazamientos, buena parte de las obras localizadas tienen algo en común, a saber, que por lo general las escenas de zambra no desempeñan una función relevante en la trama, más allá de aportar un toque de colorido y vistosidad a las funciones. De hecho, a veces el texto ni siquiera contiene acotaciones que describan esos bailes, que son añadidos en el momento de llevar la obra al escenario.

Por ejemplo, la crítica publicada en *El Defensor de Córdoba* tras la representación de la comedia *Soleá* de José María Granada en el Teatro Duque de Rivas hace referencia a las “escenas en las que bulle el espíritu alegre de la sin par Sevilla como en las notas de las guitarras y en los cantos de la zambra gitana”⁷². Sin embargo, en el libreto no se menciona ninguna zambra ni se dan detalles sobre el cante y el baile que aparece en algunas escenas, que solo se introduce de manera muy breve en las acotaciones con frases como las siguientes: “En el interior de un merendero se oye el rasguear de una guitarra y alguna copla flamenca”; “Dentro mucha animación de palmas, de música y de cante”; o “En esto se oyen los palillos y las sevillanas y se les ilumina el semblante. En cuanto han oído el baile escuchan muy alegres”⁷³.

El de *La copla andaluza*, de Quintero y Guillén, constituye un caso similar. Fue una obra de gran éxito, a juzgar por las cuatrocientas representaciones que se ofrecieron en el Teatro Pavón de Madrid antes de pasar a otros coliseos. Según las críticas, uno de sus puntos fuertes lo constituía la actuación de bailaoras como Regla Ortega o las hermanas Chicharra en la zambra gitana⁷⁴. Sin embargo, el libreto es bastante parco a la hora de introducir esa escena, que está ubicada en el tercer cuadro del segundo acto: “Al levantarse el telón, GITANOS de ambos sexos ejecutan los bailes y canciones de una zambra cañí auténtica. Al terminar su trabajo, estos personajes se mezclan con los demás”⁷⁵.

Como caso excepcional en este sentido cabe destacar el sainete *El niño de oro*, de José María Granada, que se estrenó en el Teatro de la Comedia de Madrid en 1922 con la participación de “Las hermanas ‘Gazpachas’, dos gitanas auténticas, [que] prestaron al cuadro de la zambra gran colorido con sus danzas y su cante clásicos”⁷⁶. La obra siguió representándose durante varios años en distintos coliseos españoles, y en 1926 se proyectó por primera vez su adaptación cinematográfica en el Teatro Cervantes de Granada⁷⁷.

⁷² A. F. C. (7 de marzo de 1928). *Soleá*. *El Defensor de Córdoba*, 1.

⁷³ Granada, 1926, pp. 6, 23 y 44.

⁷⁴ El crítico Enrique Malboysson escribía lo siguiente en el diario *El Pueblo* durante la representación de la obra en el Teatro Apolo de Valencia: “Mención especial merecen las bailaoras ‘cañís’, hermanas ‘Chicharra’, que en una zambra gitana mostraron sus portentosas facultades, la gracia de sus movimientos y de sus líneas, que diríanse estilizadas por Romero de Torres” (p. 2.).

Dos meses más tarde, cuando se encontraba en cartel en el Teatro Victoria de Barcelona, *El Noticiero Universal* publicaba esta frase: “Actualmente la artista que cosecha más aplausos es la bailarina ‘La pato’, que en la escena de la zambra gitana pone cátedra de baile flamenco” (3 de junio de 1929, p. 12).

⁷⁵ Quintero y Guillén, 1936, p. 41.

⁷⁶ Marín Alcalde, A. (28 de octubre de 1922). Comedia. ‘El Niño de Oro’. *La Acción*, 5.

⁷⁷ *El Defensor de Granada*. (5 de febrero de 1926). Cervantes, 6.

Imagen 10. Zambra de las hermanas Gazpachas durante su actuación en Córdoba. Por ejemplo, la crítica publicada en *El Defensor de Córdoba* tras la representación de la comedia *Soleá* de José María Granada en el Teatro Duque de Rivas hace referencia a las “escenas en las que bulle el espíritu alegre de la sin par Sevilla como en las notas de las guitarras y en los cantos de la zambra gitana”⁷⁸. Sin embargo, en el libreto no se menciona ninguna zambra ni se dan detalles sobre el cante y el baile que aparece en algunas escenas, que solo se introduce de manera muy breve en las acotaciones con frases como las siguientes: “En el interior de un merendero se oye el rasguear de una guitarra y alguna copla flamenca”; “Dentro mucha animación de palmas, de música y de cante”; o “En esto se oyen los palillos y las sevillanas y se les ilumina el semblante. En cuanto han oído el baile escuchan muy alegres”⁷⁹.

El de *La copla andaluza*, de Quintero y Guillén, constituye un caso similar. Fue una obra de gran éxito, a juzgar por las cuatrocientas representaciones que se ofrecieron en el Teatro Pavón de Madrid antes de pasar a otros coliseos. Según las críticas, uno de sus puntos fuertes lo constituía la actuación de bailaoras como Regla Ortega o las hermanas Chicharra en la zambra gitana⁸⁰. Sin embargo, el libreto es bastante parco a la hora de introducir esa

⁷⁸ A. F. C. (7 de marzo de 1928). *Soleá*. *El Defensor de Córdoba*, 1.

⁷⁹ Granada, 1926, pp. 6, 23 y 44.

⁸⁰ El crítico Enrique Malboysson escribía lo siguiente en el diario *El Pueblo* durante la representación de la obra en el Teatro Apolo de Valencia: “Mención especial merecen las bailaoras ‘cañís’, hermanas ‘Chicharra’, que en una zambra gitana mostraron sus portentosas facultades, la gracia de sus movimientos y de sus líneas, que diríanse estilizadas por Romero de Torres” (p. 2.).

Dos meses más tarde, cuando se encontraba en cartel en el Teatro Victoria de Barcelona, *El Noticiero Universal* publicaba esta frase: “Actualmente la artista que cosecha más aplausos es la bailarina ‘La

escena, que está ubicada en el tercer cuadro del segundo acto: “Al levantarse el telón, GITANOS de ambos sexos ejecutan los bailes y canciones de una zambra cañí auténtica. Al terminar su trabajo, estos personajes se mezclan con los demás”⁸¹.

Como caso excepcional en este sentido cabe destacar el sainete *El niño de oro*, de José María Granada, que se estrenó en el Teatro de la Comedia de Madrid en 1922 con la participación de “Las hermanas ‘Gazpachas’, dos gitanas auténticas, [que] prestaron al cuadro de la zambra gran colorido con sus danzas y su cante clásicos”⁸². La obra siguió representándose durante varios años en distintos coliseos españoles, y en 1926 se proyectó por primera vez su adaptación cinematográfica en el Teatro Cervantes de Granada⁸³. (*Recuerdos de Feria*, mayo de 1928, p. 46).

La escena de la zambra, enmarcada en el segundo acto, se desarrolla en una cueva de “paredes blanquísimas, llenas de cobres”⁸⁴. Las acotaciones son bastante descriptivas. Hacen referencia a la intervención de artistas granadinas reales, como la Gazpacha y la Jardín, y a la ejecución de bailes como la cachucha:

Se ha preparado para la zambra LA JARDÍN, que es una divina gitanilla. Va al centro de la cueva, dispuesta para el baile. Se ponen de pie dos gitanos con panderos. Todos hacen coro y se disponen a tocar las palmas. Templan los tocadores de guitarra y bandurria...⁸⁵

Suenan las guitarras, las bandurrias y los panderos; todos tocan las palmas y LA JARDÍN, ceñido el pañolón de Manila, hace girar su cuerpo en increíbles ondulaciones, mientras uno de los gitanos canta las coplas que siguen⁸⁶.

Los tocadores tocan una danza muy típica de los gitanos: ‘La Cachucha’. Salen LA JARDÍN y otra gitanilla y bailan, tocando los palillos. Una, hincándose de rodillas, y la otra girando a su alrededor. Mientras, cantan las gitanas. Bailan las dos gitanas con gracia inimitable, como si tuvieran descoyuntados los cuerpos, brillando sus ojos con ardiente intensidad de fiebre⁸⁷.

También se incluyen en el texto las letras de los cantos interpretados en la escena, que, según indica el autor, no son creación suya: “La música de la danza y de las coplas la copiamos de una de las más típicas danzas que vimos y oímos en una zambra en una escondida cueva del Sacro Monte”⁸⁸.

pato’, que en la escena de la zambra gitana pone cátedra de baile flamenco” (3 de junio de 1929, p. 12).

⁸¹ Quintero y Guillén, 1936, p. 41.

⁸² Marín Alcalde, A. (28 de octubre de 1922). Comedia. ‘El Niño de Oro’. *La Acción*, 5.

⁸³ *El Defensor de Granada*. (5 de febrero de 1926). Cervantes, 6.

⁸⁴ Granada, 1936, p. 41.

⁸⁵ Granada, 1936, p. 48.

⁸⁶ Granada, 1936, pp. 49-50.

⁸⁷ Granada, 1936, pp. 53-54.

⁸⁸ Granada, 1936, p. 50.

Imagen 11. Zambra gitana en el circo romano de las ruinas de Itálica. Foto Serrano (*Reflejos*, diciembre de 1929, 37).

REFERENCIAS A LA ZAMBRA EN EL PERIODISMO LITERARIO

Entramos ahora de lleno en el análisis de los artículos periodísticos de creación que abordan el tema de la zambra. Algunos de ellos presentan a las gitanas y sus danzas rodeadas de un halo de exotismo, reminiscencia del pasado moro de Granada. Así las ve Andrés Iniesta, en un texto publicado en *El Noticiero Sevillano*:

... la danza gitana, esa danza que lleva en su entraña la marca imborrable de la paganía oriental. Las ‘bailaoras’ [...] giraban al compás de palillos y guitarras como en un sueño de ‘Las mil y una noches’; se curvaban amenazando quebrarse por sus frágiles cinturas, se desvanecían como llamaradas o columnas de humo, y los hombres, jaleándolas enardecidos por el calor de la tierra y el perfume del cielo, seguían, con el alma extasiada y vencida por la brujería real de la fiesta, aquel tango inolvidable...⁸⁹

Está más presente aun el concepto de danza como liturgia, como ritual, manifestación ancestral y primitiva de la tribu gitana. César Muñoz Arconada, al observar cómo se iluminan de alegría los rostros de las gitanas, cree ver que, “obedeciendo a un mandato imperativo de su religión enigmática, [están] celebrando un rito”⁹⁰. También se aprecia ese componente sagrado en un texto publicado en el diario *El Guadalete* por S. B., para quien la zambra gitana “es algo semejante al incendio de un Templo en los tiempos faraónicos, en que los fieles perecen en las llamas en un vértigo de danzas y cantos litúrgicos”⁹¹.

⁸⁹ Iniesta, A. (9 de diciembre de 1928). Los gitanos. *El Noticiero Sevillano*, 8.

⁹⁰ Muñoz Arconada. (25 de mayo de 1920). Gitanería. *Diario Palentino*, 1.

⁹¹ S. B. (14 de julio de 1922). Nota del día. *El Guadalete*, 1.

En la misma línea, César Cabrera atribuye al voluptuoso baile por tangos de Dolores Hidalgo “una majestad” que le confiere “solemnidad de rito litúrgico. ¡Así bailarían alrededor del cadáver del guerrero indio, las mujeres que habían de acompañar seguidamente al esposo muerto en el misterioso camino de la eternidad”⁹². Constantino Ruiz Carnero ofrece una imagen muy similar, cuando afirma ver en la zambra “la solemnidad de un rito sagrado”, que evoca “el recuerdo de aquellas danzas alrededor del fuego o ante los altares paganos en la hora de los sacrificios a los dioses”; y llama la atención sobre el “sentido milenario” de las danzas gitanas, que brotan del instinto, del sentimiento, y poseen “el perfume de una cosa primitiva que no ha sido renovada por el espíritu depurador de las academias”⁹³.

Imagen 12. Zambra gitana en el carmen de Rodríguez Acosta (*Granada Gráfica*, abril de 1927, p. 15).

Para Pérez Losada, la zambra también tiene “mucho de ceremonia, de sacrificio y de culto”⁹⁴, porque:

... esta serie de bailes que componen la zambra gitana los ejecutan las bailaoras en la exaltación de una fiebre que las va dominando, que las va poseyendo, que las hace vibrar con estremecimientos medulares, que pone en sus ojos negros o en sus ojos verdes la loca llamarada de las siete lujurias o la expresión torturada de los siete dolores...⁹⁵

El particular modo de danzar de las gitanas llama la atención de muchos autores, cuyos “ojos se extasían con el movimiento del cuerpo de las bailadoras –pies que repiquetean el tablado, brazos que se yerguen al cielo, dedos haciendo pitos, revuelo de las colas de las batas, ojos llameantes, pechos que palpitan, bocas que se contraen por el fuego sagrado del

⁹² Cabrera, C. (1 de julio de 1922). Impresiones de Granada. La zambra gitana. *La Verdad*, 1.

⁹³ Ruiz Carnero, C. (2 de junio de 1923). El encanto de la danza gitana. *El Defensor de Granada*, 1.

⁹⁴ Pérez Losada, J. (12 de julio de 1923). Postales a pluma. La zambra gitana, *ABC*, 5-6.

⁹⁵ Pérez Losada, J. (12 de julio de 1923). Postales a pluma. La zambra gitana, *ABC*, 5-6.

baile—⁹⁶. Incluso hay quien quiere ver en ellas una reedición de las *almées* orientales: “las gitanillas, que derrocharon en el baile los ritmos voluptuosos de las bayaderas de Lahore, la gracia del estilo andaluz y la agilidad de las mujeres panteras que Chicharro ha idealizado en sus *Tentaciones de Buda*”⁹⁷. Otros textos describen el fuerte taconeo, las extrañas contorsiones, los brazos que se arquean “en retorcimientos inverosímiles”⁹⁸, esos cuerpos que se agitan “con movimientos dislocados, con estremecimientos dolorosos, con rictus de sonrisas epilépticas que dan al rostro una sensación de angustia y de padecer”⁹⁹.

La literatura también incide en el carácter lúbrico y frenético de esas danzas. Raimundo Domínguez define la zambra gitana como “fiesta de locos cimbreos, de sensualidad, de jadeos ardorosos”¹⁰⁰, y Joaquín Corral Almagro habla de mujeres que se entregan a la danza “sin descanso, porque sienten, porque ponen toda su alma en su único arte y en su único medio de vivir”¹⁰¹. No obstante, una de las descripciones más gráficas en este sentido es la que ofrece Arturo Capdevila en la revista *Caras y Caretas*:

Y rompió la danza; y cada una tenía su flor encarnada en el cabello, y su mano cogiendo la falda, y su pie que ya volaba. Balanceo, primero; ronda, después; entrelazamiento, luego; furor muy pronto [...].

... nos asombró el poder del arranque, la fuerza de las actitudes [...]. Porque en la sensualidad desenfrenada de esta coreografía nada hay de morboso ni de extático, ni de soñador, ni de muelle. [...] Ved ahí esa cintura que cimbreo, aquellas caderas que se contonean, ese busto que se dobla, esos pechos que se enarcan, ese brazo que se vuelve llama, aquella mano que es una flor.

A todo esto los jaleadores, como un coro de sátiros, no cesan de reclamar a las danzadoras más vigor y nuevo brío, renovada energía y más locura. Las jaleadoras, por su parte, ya las elogian, ya les pican el amor propio [...]

... nada describe mejor la furia y la belleza, la elegancia y el poder, la libertad y la gracia de estas sacerdotisas frenéticas, como el versículo del *Cantar de los Cantares*, dirigido a una supuesta princesa egipcia:

*A una de las yeguas del carro del Faraón, te he comparado ¡oh amada mía!*¹⁰².

⁹⁶ *Diario de la Marina*. (5 de agosto de 1922). La España pintoresca, 1.

⁹⁷ *La Publicidad*. (5 de septiembre de 1922). En honor de Tovar, 1.

⁹⁸ Muñoz Arconada. (25 de mayo de 1920). Gitanería. *Diario Palentino*, 1.

⁹⁹ Cabrera, C. (1 de julio de 1922). Impresiones de Granada. La zambra gitana. *La Verdad*, 1.

¹⁰⁰ Domínguez, R. (junio de 1923). *Granada Gráfica*, 9.

¹⁰¹ Corral Almagro, J. (19 de junio de 1924). La zambra gitana. *La Provincia*, 6.

¹⁰² Capdevila, A. (7 de noviembre de 1925). Gitanos del Albaicín. *Caras y Caretas*, 97-98.

Imagen 13. Gitanas del Sacromonte (*La Esfera*, 2 de junio de 1928, p. 78).

En los textos también se mencionan los nombres de algunas de las danzas que se interpretan en la zambra, si bien se ofrecen escasos datos sobre las mismas. Se habla de bailes individuales, por parejas o en grupos de cuatro, y hasta de números en los que intervienen una veintena de gitanas, como en el caso del fandango del Albaicín¹⁰³. Aparte de éste, el que con más frecuencia se menciona es la cachucha¹⁰⁴. También salen a relucir otros como la tana, el casamiento, los merengazos, la mosca, el petaco o los tangos, que son descritos con cierto detalle por Eduardo Zamacoís:

Con tangos empieza la diversión; suenan las guitarras que dedos maestros pulsan, y una voz varonil lleva a los corazones el regocijo de una copla canallesca. Al comedio del semicírculo dos gitanas han salido, a que las partes más turgentes del cuerpo luzcan su verdadero mérito y realce. Con manos y pies los circunstantes marcan el ritmo lascivo de la danza, y los ‘bravos’, los ‘oles’, los ‘viva mi niña’, los ‘anda, graciosa’... estallan a compás.

Enardecidas, las bailarinas titubean las sueltas caderas, se pellizcan las faldas para descubrirnos el pie, echan la cabeza hacia atrás, como si la lujuria las (*sic*) mordiese la nuca, gritan, ríen, y su risa, en el bronce sudoroso de sus rostros, se hace nieve...¹⁰⁵

La sensualidad de las danzas enlaza con el atractivo físico de las gitanas, que se corresponde con el prototipo de belleza andaluza –pelo negro y ojos del mismo color, tez

¹⁰³ Según Curro Albaicín, éste es un baile en el que “dos parejas de familiares bailan en honor de los novios con castañuelas al ritmo de verdiales [...] y dos mujeres hacen de guías” (Guardia Contreras, 2011, p. 36).

¹⁰⁴ En este baile, “dos mujeres mayores interpretan el momento del perdón por el rapto de la novia” (Guardia Contreras, 2011, p. 33).

¹⁰⁵ Zamacoís, E. (19 de febrero de 1921). Zambra gitana. *Caras y Caretas*, 63-64.

morena y labios rojos–, y que la literatura describe valiéndose de diversas metáforas. Por ejemplo, Joaquín Corral Almagro nos habla de “Carmencilla, la gitanilla del Sacro Monte, la de ojos de fragua, la de tez tostada y labios de clavelón granadino, rojo y fresco”¹⁰⁶; y Joaquín González Corrales se refiere a una “gitanilla morena, con sus ojos de fuego en los que brillaba la pasión de su raza andariega y libre”¹⁰⁷; mientras que Pérez Losada nos ofrece el retrato, pictórico y psicológico, de un grupo de gitanas que se preparan para dar comienzo a la zambra: “sus divinos ojos nos miran con esa alegre tristeza o esa alegría triste que es el secreto apasionado del mirar andaluz; [...] sus bocas voraces, como frescas granadas abiertas nos sonrían y empiezan a decimos esas pueriles, esas divinas mentiras que encienden la ilusión”¹⁰⁸. Por otra parte, Zaragüeta define los rasgos que, a su parecer, distinguen a la gitana granadina: es “muy gaciosa” y, “pagada de su valer como tipo y como artista, pone especial cuidado en presentarse limpia y en realzar su belleza con los adornos propios de su sexo”¹⁰⁹.

Imagen 14. Zambra en las cuevas del Sacromonte (*Andalucía*, junio de 1927, p. 23).

Para muchos autores el encanto de esas mujeres también reside en su abigarrada indumentaria y en los vistosos complementos con que se adornan: coloridos trajes de percal llenos de volantes, mantones de Manila rameados y ceñidos al busto, collares de grandes cuentas y, en el pelo, cintas, flores y peinetas. Así las ve Pérez Losada:

... en la puerta de la cueva se agolpan una mujeres vestidas con los airosos trajes de claros percales, en que ponen los rizados volantes, la insubstituíble, la insuperable sencillez de su frágil adorno; [...] en sus cabelleras, bravamente onduladas, se han prendido las regias

¹⁰⁶ Corral Almagro, J. (1 de septiembre de 1924). Laurita. La mujer rubia. *Granada Gráfica*, 41.

¹⁰⁷ González Corrales, J. (27 de julio de 1924). ¡Traedme todas las flores que encontréis!... *Heraldo de Madrid*, 5.

¹⁰⁸ Pérez Losada, J. (12 de julio de 1923). Postales a pluma. La zambra gitana. *ABC*, 6.

¹⁰⁹ Zaragüeta. (12 de julio de 1925). Comentario de la semana por Zaragüeta. *La Unión Ilustrada*, 5.

peinetas, altas como una corona mural, y en la curva de esta plebeya diadema han dejado que se desmaye una rosa o que encienda su lumbre roja un clavel¹¹⁰.

En un poema titulado “Zambra gitana”, J. G. Mir nos deja este otro retrato en verso:

Los rostros joviales,
muy bien ataviadas
con trajes de miles colores
están las gitanas.
Pendientes muy largos,
la cara empolvada
y el moño llenito de flores
de clases muy variadas.
Los senos se cubren,
muy despreocupadas,
con ricos pañuelos con flecos
que ¡vaya la gracia!¹¹¹

Sin embargo, no toda la literatura presenta a las gitanas como hembras hermosas y seductoras. Algunos autores las ven –especialmente, a las veteranas– como seres grotescos y salvajes, e incluso las comparan con distintos animales. Por ejemplo, Ramón Gómez de la Serna, en un artículo dedicado a la segunda sesión del concurso de cante jondo de Granada, define a las gitanas “que viven en cuevas, como serpientes de la tierra que revelan la raíz del ritmo. Forman un coro de cabezas de bronce y patillas durísimas, de hierro forjado, cuando sentadas achuchan y animan a la bailadora”¹¹².

En los días posteriores al famoso certamen granadino, Federico García Sanchiz ofrece una caricatura de las gitanas de la zambra bastante alejada de esa imagen idílica que presentan otros autores. Define a la más anciana de todas, La Jardinera, como “una esfinge con perfil de cabra”, mas no es ese el único símil que emplea en su descripción:

¹¹⁰ Pérez Losada, J. (12 de julio de 1923). Postales a pluma. La zambra gitana. *ABC*, 5-6.

¹¹¹ Mir, J. G. (10 de marzo de 1922). Zambra Gitana. *El Defensor de Granada*, 1.

¹¹² Gómez de la Serna, R. (17 de junio de 1922). La vida. Segunda sesión de cante jondo. *El Liberal*, 1.

Una loba. Con aspecto de eterna, y sin recuerdo de juventud en su carátula, donde las arrugas agrietaban su pellejo de momia. Su cuerpo empedregado por los años, conservaba, no ligereza, un ímpetu bravío, aunque sobrio, de arco con sus flechas. Danzó unas *soleares* con su austeridad casi agresiva. Detrás de ella flotaba la inquietud vana que acometía al espectador de fijar la época de la *Jardinera*. Quizá el reinado de Isabel II, sótano de nuestra historia, en que se celebraban misas negras sin saberlo¹¹³.

Imagen 15. Zambra gitana del Sacromonte (*Granada Gráfica*, septiembre de 1923, p. 27).

A pesar de su juventud, las discípulas de La Jardinera tampoco salen muy bien paradas. Una de ellas era “amplia, corpulenta, carnosa, gruesos los tobillos”, y “daba la impresión irónica de la cama de unos novios ricos de pueblo”. A otra se le notaban las redondeces del embarazo. También había una gitana “picada de viruelas, amasada con pasta de orejones. Otra que hacía pensar en un remoto cabecilla azteca. Una chiquilla sin formas, precoz en el desenfado, un mico”; y una “gitanilla veinteañera [...] que engañaba como prometiendo citas de placer, que en realidad serían complicidades con los ladrones que despojarían al iluso aventurero”. La conclusión no puede ser más demoledora: “el grupo de hembras con sus trapos marchitos y de un colorido de feria, se amontonaba en una esclavitud tediosa y animal; y una bovina pesadez abrumaba al corro de gallinas cluecas, cacatúas y faisanes”¹¹⁴.

Además de describir los tipos y las danzas, los textos transportan al lector al bullicioso ambiente de la zambra, que se desarrolla en el proscenio natural de la cueva, con sus paredes encaladas y cubiertas de cacharros de cobre. La cueva, enclavada en la falda del cerro al pie de las típicas chumberas¹¹⁵, es presentada como “auténtica madriguera humana, donde los gitanos de Graná quieren conservar sus costumbres y su arte”¹¹⁶. La natural oscuridad de ese hueco excavado en la montaña contrasta con la blancura de su pared interior, enjalbegada “con ese blanco mate que la hace parecer tallada en nieve”¹¹⁷; y con el

¹¹³ García Sanchiz, F. (22 de junio de 1922). Los reyes esclavos. *El Defensor de Granada*, 2.

¹¹⁴ García Sanchiz, F. (22 de junio de 1922). Los reyes esclavos. *El Defensor de Granada*, 2.

¹¹⁵ Román, J. (22 abr. 1920). Excursión al reino de Maya. *Comercio*, 1.

¹¹⁶ Corral Almagro, J. (1 de septiembre de 1924). Laurita. La mujer rubia. *Granada Gráfica*, 41.

¹¹⁷ Cabrera, C. (1 de julio de 1922). Impresiones de Granada. La zambra gitana. *La Verdad*, 1.

fulgor de su decoración, compuesta por “peroles, jarros y ánforas de cobre, sartenes, cacerolas e infinidad de cacharros que, pulidos, brillan”¹¹⁸; mientras que los carteles de toros, fotos de vírgenes, cantaores y toreros aportan un toque *kitsch*.

Tampoco escapa a la percepción de los escritores la función de la cueva como escenario. Por ejemplo, César Cabrera llama la atención sobre el modo en que “el fondo blanco de la pared al recortar la siluetas de las extrañas bailadoras, toma el prehistórico aspecto de un friso egipcio (sic)”¹¹⁹; y Joaquín Corral Almagro describe cómo la Alhambra aparece encuadrada en el “marco irregular y pétreo” formado por la entrada de la cueva, y cómo “con la semioscuridad del interior contrastaba la esplendidez de la luna llena”¹²⁰.

Por otra parte, Pérez Losada hace un alegato en favor de la cueva como escenario natural, que proporciona el ambiente y las condiciones de recepción precisas para disfrutar del espectáculo de la zambra en toda su plenitud:

Pero yo he querido ver estos bailes gitanos en su propio ambiente [...]. Están mejor aquí, en esta cueva, de cuya bóveda penden unos jamones puestos a curar junto a un clásico candil reluciente y un retrato de la *Niña de los Peines*; están mejor aquí, en esta semi-penumbra, que nos deja soñar mientras la danza sigue y los garbosos cuerpos se retuercen en la torturante voluptuosidad del baile; están mejor aquí, donde la guitarra, que es el instrumento de las intimidades dulces y de las melancolias ardorosas, suena con voces que no tiene en la amplitud, siempre un poco fría, de una sala de espectáculos, y están mejor aquí, porque la gracia de estas mujeres se siente estimulada en el ambiente tutelar de su vivienda, porque el cuadro está completo, porque está aquí frente a mis ojos el misterio inquietante de la habitación oscura...¹²¹

Imagen 16. Interior de una cueva del Sacromonte. Foto de Torres Molina y Francisco Vives (*La Esfera*, 2 de junio de 1928, p. 78).

¹¹⁸ Garrido del Castillo, M. (1 de diciembre de 1924). El chocolate. *Granada Gráfica*, 27.

¹¹⁹ Cabrera, C. (1 de julio de 1922). Impresiones de Granada. La zambra gitana. *La Verdad*, 1.

¹²⁰ Corral Almagro, J. (1 de septiembre de 1924). Laurita. La mujer rubia. *Granada Gráfica*, 41.

¹²¹ Pérez Losada, J. (12 de julio de 1923). Postales a pluma. La zambra gitana. *ABC*, 6.

En ese marco, sobre el blanco inmaculado de los muros, a decir de Muñoz Arconada, destaca la “plasticidad del cuadro, vistoso en el confuso abigarramiento, como una gran paleta de pintura en que predomina el bermellón”¹²²; y llama poderosamente la atención el bullicio, la algarabía de la fiesta, en la que se mezclan los sonidos de las guitarras, las palmas, los panderos, los chinchines y las castañuelas; así como los cantes, los gritos y los jaleos de las gitanas que, sentadas a lo largo de la pared, animan a las bailaoras.

Sin embargo, al contrario de lo que se pueda pensar a priori, distintos autores identifican la música de la zambra con la tristeza y la melancolía:

La guitarra aquí en Granada [...] tiene un sonido muy distinto del chulesco y alegre tañido con que se enseñoera en los bailes de *tablaó* y de los *café*s cantantes.

Aquí la guitarra, nos habla un lenguaje de leyenda y de tradición; y gime con los moros vencidos [...] y canta con ese canto triste que parece un lamento [...].

Ecos de la guitarra, que se desgran en la noche andaluza con el sonido plañidero y medroso¹²³.

Esa actitud grave y trascendental de los tocadores, “la copla quejumbrosa y angustiada”¹²⁴, contrasta con el griterío y el alegre bullicio de las gitanas, tanto de las jaleadoras como de quienes se entregan al frenesí de la danza.

En otro orden de cosas, en el ámbito de la zambra –entendida desde una perspectiva más amplia– cada quien desempeña su misión y ocupa su lugar. Así describe José Martínez-Agullo ese reparto de papeles:

Dos o tres extranjeros, con su inevitable Baedaker (*sic*)¹²⁵, y su no menos inevitable ‘cicerone’, sentados al fondo, en blancas sillas, contemplan el cuadro desconcertante, de un colorido audaz y luminoso.

Los tocadores, en la puerta, sentados, graves, rasguean la guitarra con ceremoniosa solemnidad.

Los churumbeles –sucios y desarrapados– piden una moneda, elevando sus brazos tostados y desnudos, en una triste imploración.

Junto a la pared; hasta doce o catorce gitanas tocan las palmas y jalean a la que baila. [...]

¹²² Muñoz Arconada. (25 de mayo de 1920). Gitanería. *Diario Palentino*, 1.

¹²³ Cabrera, C. (1 de julio de 1922). Impresiones de Granada. La zambra gitana. *La Verdad*, 1.

¹²⁴ Corral Almagro, J. (1 de septiembre de 1924). Laurita. La mujer rubia. *Granada Gráfica*, 41.

¹²⁵ Según el DRAE, el término *baedeker* significa “guía turística”. Se trata de una marca registrada que procede del editor alemán K. Baedeker (1801-1859), primero en publicar una obra de esas características.

Sobre el ruido de los palillos y las palmas, la voz aguardentosa de un hombre, lanza al aire la copla¹²⁶.

Entre las discípulas de Terpsícore también existe una cierta jerarquía –“mocitas, ágiles y lindas bailadoras, que componen el plantel de la juventud y compiten con las maduras celebridades cañís del arte sacromontano”¹²⁷– y una figura que, por su maestría y su edad, merece un respeto especial, la reina o capitana: “Ya se mueven estas gitanas con sin igual soltura, pues la disciplina las amaestra, siendo la que la mantiene con rigor terrible su reina, una mujer solemne y brava, que tiene interrupciones célebres al jalearse a las demás y jalearse a sí misma”¹²⁸.

Imagen 17. Una gitana granadina en la puerta de su cueva esperando a los turistas para decirles la buena ventura. Foto de Torres Molina y Francisco Vives (*La Esfera*, 2 de junio de 1928, p. 78).

Además de los aspectos meramente artísticos, los textos analizados también atienden al negocio que se desarrolla en torno a la zambra, en el que intervienen distintos actores, como el señorito que contrata, el cicerone que conduce a los turistas hasta las cuevas, o las propias gitanas que salen al paso de los visitantes y tratan de venderles su mercancía o leerles la buena ventura.

¹²⁶ Martínez-Agullo, J. (junio de 1926). Zambra en la cueva. *La Verdad*, 8.

¹²⁷ *La Publicidad*. (5 de septiembre de 1922). En honor de Tovar, 1.

¹²⁸ Gómez de la Serna, R. (17 de junio de 1922). La vida. Segunda sesión de cante jondo. *El Liberal*, 1.

En su artículo ya mencionado, García Sanchiz también caricaturiza a distintos especímenes de señoritos andaluces y extranjeros, consumidores de juerga y zambra en los salones de los hoteles granadinos:

... el señorito aflamencado que se daba la fiesta a sí mismo, se hallaba extenuado por la fatiga o rendido a la embriaguez. Don Pablo de los Henares, hidalgo y moro, aguileña y cobriza la cara, con los ojos verdes y unos tufos y unas patillas negros y con mechones de canas [...]. Pepe Luis, gordo y sonrosado, que semejava hecho con la pulpa de una sandía blanquecina, empapado en la borrachera sentimental del hombre obeso [...]. Un capitán vagaba con el uniforme desabrochado, chupeteando un habano, lustroso de saliva. En un rincón yacía un señor vestido de etiqueta, congestionada su calva prematura, y que, en su amodorramiento, dejaba escapar del bolsillo de los faldones su fajín de concejal. [...] Y así, unos y otros, diversos tipos de señorito andaluz, se desplomaban como ruinas de sí propios. Únicamente un *gentleman*, impecable, con su monocle y sus botines de piqué, continuaba en éxtasis, contemplando fantasmas y recreándose en armónicas ilusiones. [...] Más resistente a los caldos jerezanos que sus cultivadores, o enloquecida por la emoción su sensibilidad virgen, quería que no cesara el aquellar¹²⁹.

Por el artículo de García Sanchiz también desfilan “unas bellezas de alquiler, que terminaron bostezando y adormilándose en unos divanes, sin cuidarse de que sus peinas rodasen al suelo, y utilizando como almohada los mantones de Manila”¹³⁰. Tampoco escapan a su visión ácida y crítica los cantaores y guitarristas, a la vez idolatrados y menospreciados por quienes financian la juerga:

El señorío se congregaba para oírlos, [...] y pagaba con billetes de Banco, y los (*sic*) regalaba con vinos ilustres y con aplausos. Ese auditorio se emocionaba poco menos que con religiosidad. Sin embargo, los magos así requeridos y milagrosos, no se redimían de su condición de siervos. Soportaban el tuteo a que respondían sin protesta; se les despreciaba en medio de su triunfo [...]. Sacerdocio el suyo venerado y desdeñado a la vez...¹³¹

La actividad económica que genera la zambra no se limita al aspecto meramente artístico. Joaquín González Corrales describe a las gitanillas que, aparte de la danza, se valen de distintas astucias para hacer otro tipo de negocios con los turistas:

A nuestro paso salieron las ‘gitanicas’, vestidas con su estilo y gracia peculiares a decirnos la ‘buena ventura’; a bailarnos la zambra gitana para llenar nuestro espíritu con su magia y su sortilegio; a vendernos un ‘calderico’ de cobre, o en fin, a que les diésemos una ‘perrica pa su marecita’ que está en ‘er hospítá bardaíca’ de las palizas que le daba ‘el granuja’ de su ‘pare’¹³².

¹²⁹ García Sanchiz, F. (22 de junio de 1922). Los reyes esclavos. *El Defensor de Granada*, 1.

¹³⁰ García Sanchiz, F. (22 de junio de 1922). Los reyes esclavos. *El Defensor de Granada*, 1.

¹³¹ García Sanchiz, F. (22 de junio de 1922). Los reyes esclavos. *El Defensor de Granada*, 2.

¹³² González Corrales, J. (27 de julio de 1924). ¡Traedme todas las flores que encontréis!... *Heraldo de Madrid*, 5.

Imagen 18. La Salvaora, bailaora de la zambra de La Capitana (*Granada Gráfica*, enero de 1936, p. 1).

En torno a la zambra se mueve un lucrativo negocio del que no solo participan los gitanos, puesto que de él se benefician incluso las fuerzas del orden que velan por la seguridad de los visitantes. Así lo cuenta Pérez Losada:

... veo que nos viene dando escolta un guardia de Seguridad. Es una precaución que se toma para evitar molestias a los forasteros; el guardia espanta a los *chaveas*, que de otra suerte nos acosarían pidiéndonos unas perras; pero como al guardia, aunque nada pide, aunque rehúsa aceptarlo, hemos de darle una gratificación por el servicio que nos presta, casi sería preferible que no se tomase el trabajo de espantar a los graciosos gitanillos¹³³.

Esa necesidad de proteger al turista, según Pérez Losada, se debe a que el gitano “es ladrón por atavismo; el robo lo considera una cosa lícita”¹³⁴. Una visión similar la aporta José Rodríguez, maestro nacional de la provincia de Cáceres, que, tras una visita a la ciudad de la Alhambra, realiza las siguientes anotaciones en su diario:

Al visitar el Sacro Monte, [...] hemos visto, con gran pena, que estos extranjeros pasan las horas en sus cuevas, oyendo sus canciones y sus bailes, llamados ‘zambra gitana’. Por estos ratos, que según ellos son ‘la karaba’, suelen pagar miles de pesetas [...].

¹³³ Pérez Losada, J. (12 de julio de 1923). Postales a pluma. La zambra gitana. *ABC*, 5.

¹³⁴ Pérez Losada, J. (12 de julio de 1923). Postales a pluma. La zambra gitana. *ABC*, 5.

... Nosotros hicimos por que los norteamericanos de que hablábamos antes no hicieran ‘el primo’ pagando una cantidad exagerada por ver unos cuantos vividores que importándole un ardite el prestigio de España, se dedican a engañar a los turistas, con el objeto de no trabajar honradamente¹³⁵.

Si Rodríguez considera la zambra una estafa al turista, a quien se ofrece una imagen adulterada y falsa de la esencia española a cambio de un precio abusivo, Raimundo Domínguez afirma que “la zambra gitana en sus diferentes cuadros pletóricos de color y alegría, es una de las modalidades del granadinísimo de pandereta”¹³⁶. También reflexiona sobre la autenticidad de ese espectáculo Federico García Sanchiz, quien plantea una curiosa paradoja en torno a la figura de María la Gazpacha: Las “*granadinas* [...] que viene cantando a los ingleses, [...] son, respecto a lo jondo, como un morito de zarzuela junto a los del Rif”¹³⁷, es decir, “esa mujer [...] simboliza en su tierra la falsedad grata al turismo”¹³⁸, mientras que en el Teatro de la Comedia de Madrid, “en el simpático cromo y el chascarrillo en acción de *El Niño de Oro*, la Gazpacha constituye la única verdad. Hasta en los menores detalles. Por ejemplo; sólo ella bebe vino auténtico en la zambra, que lo necesita para entonarse”¹³⁹.

A pesar de ese cuestionamiento de la autenticidad de la zambra, distintos autores coinciden en definirla como una experiencia inolvidable, por la gran impresión que provoca. Así lo expresa César Cabrera: “siempre recordaré con indefinible emoción, aquella zambra dislocada y bruja, aquel llorar cadencioso de la guitarra mora, y aquellos ojos oblicuos y etíopes, misteriosos y dulces de la ‘Golondrina’”¹⁴⁰. Una opinión similar manifiesta Joaquín Corral Almagro, quien recomienda encarecidamente al viajero vivir esa experiencia:

Una zambra gitana en aquellas [cuevas] es algo de tan bárbara y desnuda emoción, que difícilmente olvidarás. [...]

Quien venga a Granada y penetre en las cuevas rojizas del Sacro Monte, podrá olvidarlo todo, pero le seguirá siempre la visión misteriosa de la madriguera gitana, el mirar melancólico de sus hembras, el fandango, las castañuelas, el guitarreo, una mujer que se retuerce al compás de unas palmas, la copla angustiosa, la trágica misión de la danza *cañí*...¹⁴¹

¹³⁵ Rodríguez, J. (2 de abril de 1928). Los maestros nacionales de la provincia de Cáceres en Andalucía. *Nuevo Día*, 2.

¹³⁶ Domínguez, R. (junio de 1923). *Granada Gráfica*, 9.

¹³⁷ García Sanchiz, F. (26 de noviembre de 1922). El ilustre huésped. *Buen Humor*, 9.

¹³⁸ García Sanchiz, F. (26 de noviembre de 1922). El ilustre huésped. *Buen Humor*, 8.

¹³⁹ García Sanchiz, F. (26 de noviembre de 1922). El ilustre huésped. *Buen Humor*, 8.

¹⁴⁰ Cabrera, C. (1 de julio de 1922). Impresiones de Granada. La zambra gitana. *La Verdad*, 1.

¹⁴¹ Corral Almagro, J. (19 de junio de 1924). La zambra gitana. *La Provincia*, 6.

Imagen 19. La Golondrina, bailaora gitana del Sacromonte
(*Granada Gráfica*, enero de 1936, 1).

ANEXO I. OBRAS ESTRENADAS ENTRE 1918 Y 1930 QUE INCLUYEN UNA ZAMBRA, BIEN EN EL LIBRETO, BIEN EN SU REPRESENTACIÓN ESCÉNICA.

Aguirre, L. (1919). *La última canción* (zarzuela con música de J. Terol).

Astrana, L. y Monteagudo, J. M. (1926). *Los gitanos* (tragicomedia).

Bestard, E. y Tenorio, M. (1930). *Nobleza gitana* (comedia lírica en tres actos con música de Patiño).

Bohorques, E. y Pérez Manglano, J. (1923). *Los greñúos* (zarzuela de ambiente andaluz en tres cuadros con música de Lozano).

Borrás, T. (1919). *El Avapiés* (ópera en 3 actos con música de A. Barrios).

Borrás, T. y Paso, A. (1930). *Las bellezas del mundo* (revista con música de R. Soutullo y J. B. Vert).

Calero Ortiz, A. y Sánchez Gómez, M. (1920). *Del Sacro-Monte* (sainete en un acto con música de C. Vela y B. Bautista Monterde).

- Cases, A. y Balaguer, R. (1919). *El poder de los humildes* (fábula lírica en un acto con música de G. Cases).
- Cavestany, J. A. (1918). *Zinela cayí* (fantasía gitana en prosa y verso con música de C. Larruga).
- Contreras Camargo, E. y López de Saá, L. (1929). *La española que fue más que reina* (comedia).
- De Prada, E. y Mauri, S. (1929). *Amapola* (comedia flamenca en tres actos).
- Don Cecilio de Triana (1930). *¡Por algo será!* (revista).
- García Álvarez, E. y de Lucio, J. (1927). *El asombro de Gracia* (humorada en dos actos con música de R. Soutullo y J. B. Vert).
- Granada, J. M. (1922). *El Niño de Oro* (sainete).
- Granada, J. M. (1926). *Soleá* (sainete en tres actos).
- Hernández Mir, G. (1925). *Zambra gitana* (con música de San Nicolás).
- López Monís, Antonio y Lázaro de O'Lein. *Granada mía*, sainete de ambiente granadino en dos actos con música de Ángel Barrios, 1919.
- López Monís, A. y López Núñez, J. (1919). *El suspiro del moro* (zarzuela con música de P. Luna y Fuentes).
- Martínez Sierra, G. (1921). *Don Juan de España* (tragicomedia).
- Moyron, J. (1920). *Los leones de Castilla* (zarzuela con música de J. Serrano).
- Muñoz Seca, P. y Pérez Fernández, P. (1924). *Castigo de Dios* (comedia con ilustraciones musicales de A. Barrios).
- Muñoz Seca, P. y Pérez Fernández, P. (1929). *Alza y toma* (revista con música de C. Roig).
- Palop Hernández, M. (1923). *Gitanerías* (zarzuela en un acto con música de Espinosa).
- Paso, A. (1922). *El Apuro de Pura* (farsa matrimonial en un acto con música de P. Luna).
- Paso, A. y Rosales, J. (1919). *La Garduña* (zarzuela con música de R. Soutullo y J. B. Vert).
- Paso Díaz, A., Silva Aramburu, J. y Reoyo, E. (1924). *La leyenda del beso* (zarzuela con música de R. Soutullo y J. B. Vert).

- Quintero, A. y Guillén, P. (1929). *La copla andaluza* (comedia popular en tres actos).
- Reudon. (1922). *Las uñas del gato* (revista con música de Millán).
- Romea, J. y G. del Toro, R. (1930). *María la Tempranica* (comedia lírica en dos actos con música de G. Giménez y F. M. Torroba).
- Tejedor, L. (1926). *Juan de Granada* (zarzuela con música de Rivas y Lezaga).
- Tellaeche, J. (1923). *El bello don Diego* (zarzuela con música de R. Millán).
- Torres del Álamo, A. y Asenjo Pérez Campos, A. (1925). *Sangre de Reyes* (zarzuela de gitanos en dos actos con música de P. Luna Carné y F. Balaguer Muriel).
- Valverde, S. (1925). *Gitanas del Sacro Monte* (zarzuela con música de V. Quirós).

REFERENCES / REFERENCIAS

- A. F. C. (7 de marzo de 1928). Soleá. *El Defensor de Córdoba*, 1.
- ABC. (4 de mayo de 1927). Los príncipes ingleses en Granada, 15.
- Cabrera, C. (1 de julio de 1922). Impresiones de Granada. La zambra gitana. *La Verdad*, 1.
- Capdevila, A. (7 de noviembre de 1925). Gitanos del Albaicín. *Caras y Caretas*, 97-98.
- Cavestany, J. A. (1918). Zinela Cayí. En *Cantos de otoño (poesías)* (pp. 179-235). Librería de la Viuda de Pueyo.
- Corral Almagro, J. (19 de junio de 1924). La zambra gitana. *La Provincia*, 6.
- Corral Almagro, J. (1 de septiembre de 1924). Laurita. La mujer rubia. *Granada Gráfica*, 40-41.
- De Hoyos y Vinent, A. (10 de enero de 1917). Una noche azul perfumada de azahar... *El Día*, 6.
- De la Fuente, N. (14 de junio de 1922). El Concurso de 'Cante Jondo'. *El Defensor de Granada*, 7.
- Diario de Barcelona*. (22 de junio de 1924). El festival del Parque de Montjuich, 40.
- Diario de Barcelona*, (23 de enero de 1929). Olympia, 34.
- Diario de Córdoba*. (28 de junio de 1927). Stadium América, 2.
- Diario de Córdoba*. (1 de julio de 1927). Salón San Lorenzo, 2.

- Diario de Córdoba.* (13 de mayo de 1928). La feria de mayo. La fiesta de los periodistas, 2.
- Diario de Córdoba.* (16 de mayo de 1928). Teatro Duque de Rivas, 2.
- Diario de la Marina.* (5 de agosto de 1922). La España pintoresca, 1.
- Diario de la Marina.* (9 de enero de 1923). Lloyd George en Andalucía, 1.
- Diario de Valencia* (31 de enero de 1922). Crónica teatral, 5.
- Domínguez, R. (junio de 1923). La Zambra gitana. *Granada Gráfica*, 9.
- El Adelanto.* (9 de noviembre de 1922). Debut de la Troupe Ibérica, 2.
- El Defensor de Granada.* (21 de junio de 1922). Festival pro Asociación de Caridad en la Plaza de Toros, 1.
- El Defensor de Granada.* (10 de junio de 1923). Teatro Gran Capitán, 4.
- El Defensor de Granada.* (8 de febrero de 1924). Teatro Cervantes, 3.
- El Defensor de Granada.* (25 de junio de 1924). La fiesta andaluza, 3.
- El Defensor de Granada.* (12 de julio de 1924). Una gran verbena, 4.
- El Defensor de Granada.* (15 de julio de 1924). La verbena de esta noche, 1.
- El Defensor de Granada.* (10 de octubre de 1924). La zambra gitana en el Palace, 1.
- El Defensor de Granada.* (23 de julio de 1925). La Comisión Americana, 3.
- El Defensor de Granada.* (5 de febrero de 1926). Cervantes, 6.
- El Defensor de Granada.* (13 de septiembre de 1926). La verbena popular, 1.
- El Defensor de Granada.* (18 de mayo de 1928). En el carmen de San Antonio. La merienda en honor de don Félix Llanos Torriglia, 1.
- El Defensor de Granada.* (27 de julio de 1930). Plaza de Toros del Triunfo. Concierto de ópera flamenca, 3.
- El Día Gráfico.* (18 de julio de 1926). Folies Bergere, 8.
- El Día Gráfico.* (5 de enero de 1929). Nuevo.- El festival flamenco de hoy, 16.
- El Guadalete.* (30 de enero de 1925). El doctor Sojo, 2.
- El Guadalete.* (16 de abril de 1926). Teatro Eslava, 1.

- El Imparcial*. (26 de enero de 1918). Teatro Real.- ‘Carmen’, 2.
- El Imparcial*. (15 de junio de 1929). La Exposición de Sevilla, 4.
- El Liberal de Murcia*. (12 de octubre de 1919). Ortiz, 3.
- El Liberal de Murcia*. (9 de julio de 1930). Teatro Circo Villar, 2.
- El Noticiero Gaditano*. (18 de febrero de 1922). Kursaal Gaditano, 1.
- El Noticiero Gaditano*. (11 de mayo de 1922). Kursaal Gaditano. Debut de la ‘Troupe Palacios-Marco’, 1.
- El Noticiero Gaditano*. (6 de agosto de 1928). En el Parque de Genovés, 2.
- El Noticiero Gaditano*. (18 de enero de 1929). Teatro Cómico, 3.
- El Noticiero Gaditano*. (25 de septiembre de 1929). La estancia de la hija de Mussolini en Granada.- Presencia una zambra gitana, 3.
- El Noticiero Sevillano*. (16 de diciembre de 1924). Una zambra en Granada, 6.
- El Noticiero Universal*. (14 de septiembre de 1927). Teatro Victoria, 5.
- El Noticiero Universal*. (3 de junio de 1929). Del Victoria.- ‘La copla andaluza’ es centenaria, 12.
- El Noticiero Universal*. (13 de septiembre de 1929). Bodega Andaluza, 4.
- El Noticiero Universal*. (16 de junio de 1930). Semana Andaluza, 6.
- El Pueblo*. (10 de julio de 1930). Plaza de Toros, 2.
- El Tiempo*. (19 de abril de 1921). Teatro Ortiz, 2.
- Gaceta del Sur*. (26 de noviembre de 1920). Excursión a Granada, 1.
- Gaceta del Sur*. (24 de junio de 1924). Teatro Gran Capitán, 3.
- Gaceta del Sur*. (3 de julio de 1924). La novillada del domingo, 3.
- Gaceta del Sur*. (14 de agosto de 1924). Fiesta andaluza, 3.
- Gaceta del Sur*. (4 de diciembre de 1925). La Artillería y su Patrona, 1.
- Gaceta del Sur*. (20 de abril de 1926). La zambra gitana, 1.
- García Sanchiz, F. (22 de junio de 1922). Los reyes esclavos. *El Defensor de Granada*, 1-2.

- García Sanchiz, F. (26 de noviembre de 1922). El ilustre huésped. *Buen Humor*, 8-9.
- Garrido del Castillo, M. (1 de diciembre de 1924). El chocolate. *Granada Gráfica*, 27.
- Gómez de la Serna, R. (17 de junio de 1922). La vida. Segunda sesión de cante jondo. *El Liberal*, 1.
- González Corrales, J. (27 de julio de 1924). *Heraldo de Madrid*. ¡Traedme todas las flores que encontréis!..., 5.
- Granada, J. M. (1936). *El Niño de Oro*. Editorial Cisne. (Trabajo original publicado en 1922).
- Granada, J. M. (1926). *Soleá*. Editorial Siglo XX.
- Granada Gráfica*. (mayo de 1924). Un homenaje. Inauguración, 38.
- Guardia Contreras, F. (2011). *Zambras de Granada y flamencos del Sacromonte. Una historia flamenca en Granada*. Almuzara.
- Heraldo de Castellón*. (5 de julio de 1930). La fiesta regional española, 2.
- Heraldo de Madrid*. (20 de julio de 1929). Jardines del Buen Retiro, 5.
- Iniesta, A. (9 de diciembre de 1928). *El Noticiero Sevillano*. Los gitanos, 8.
- La Acción*. (18 de febrero de 1918). La gitana caprichosa, 1.
- La Correspondencia de España*. (10 de febrero de 1918). Álvarez Quintero, 7.
- La Correspondencia de España*. (12 de septiembre de 1919). Price, 4.
- La Independencia*. (26 de agosto de 1925). En la Plaza de Toros, 2.
- La Libertad*. (22 de agosto de 1924). La verbena de la Paloma, 6.
- La Libertad*. (6 de julio de 1930). Espectáculo flamenco, 6.
- La Opinión*. (9 de mayo de 1925). Novedades, 3.
- La Opinión*. (24 de abril de 1927). El Rey a Madrid, 2.
- La Publicidad*. (7 de abril de 1922). Teatro Cervantes, 2.
- La Publicidad*. (14 de junio de 1922). El 'cante jondo', 2.
- La Publicidad*. (4 de agosto de 1922). La fiesta del 'cante jondo', 3.

- La Publicidad*. (5 de septiembre de 1922). En honor de Tovar, 1.
- La Publicidad*. (18 de diciembre de 1923). Teatro Cervantes, 2.
- La Tierra*. (19 de julio de 1930). Espectáculos Vedrines, 3.
- La Unión Ilustrada*. (24 de agosto de 1924). Dora ‘La Cordobesita’, 14.
- La Unión Ilustrada*. (12 de abril de 1925). Varietés en Madrid, 14.
- La Voz*. (1 de septiembre de 1925). Salón San Lorenzo, 13.
- La Voz*. (3 de julio de 1930). Acontecimiento teatral, 2.
- La Voz*. (25 de julio de 1930). Plaza de Toros.- Ideal Cinema, 2.
- Las Provincias*. (28 de febrero de 1918). Teatro Martí, 2.
- Levante Agrario*. (17 de noviembre de 1926). Ortiz, 1.
- Malboysson, E. (19 de abril de 1929). ‘La copla andaluza’, se estrenó anoche con gran éxito en Apolo. *El Pueblo*, 2.
- Marín Alcalde, A. (28 de octubre de 1922). Comedia. ‘El Niño de Oro’. *La Acción*, 5.
- Martínez-Agullo, J. (junio de 1926). Zambra en la cueva. *La Verdad*, 8.
- Mir, J. G. (10 de marzo de 1922). Zambra Gitana. *El Defensor de Granada*, 1.
- Muñoz Arconada, C. (25 de mayo de 1920). Gitanería. *Diario Palentino*, 1.
- Noticiero Granadino*. (21 de mayo de 1922). Un festival, 1.
- Noticiero Granadino*. (31 de mayo de 1922). Sánchez Eznarriaga, 1.
- Noticiero Granadino*. (19 de julio de 1922). Plaza de Toros. Niña de los Peines, 3.
- Noticiero Granadino*. (5 de junio de 1923). La Fiesta a beneficio de la Asociación Granadina de Caridad, 1.
- Noticiero Granadino*. (18 de abril de 1926). Programa para hoy, 1.
- Pérez Losada, J. (12 de julio de 1923). Postales a pluma. La zambra gitana. *ABC*, 5-6.
- Quintero, A. y Guillén, P. (1936). *La copla andaluza*. Editorial Cisne. (Trabajo original publicado en 1929).

Rodríguez, J. (2 de abril de 1928). Los maestros nacionales de la provincia de Cáceres en Andalucía. *Nuevo Día*, 2.

Román, J. (22 de abril de 1920). Excursión al reino de Maya. *Comercio*, 1.

Ruiz Carnero, C. (2 de junio de 1923). El encanto de la danza gitana. *El Defensor de Granada*, 1.

S. B. (14 de julio de 1922). Nota del día. *El Guadalete*, 1.

Vida Manchega. (20 de marzo de 1919). La Farándula. Teatro-Circo, 13.

Villar Sánchez, M. (3 de noviembre de 1922). “Isabelita Ruiz”. *El Noticiero Sevillano*, 5.

Zamacóis, E. (19 de febrero de 1921). Zambra gitana. *Caras y Caretas*, 63-64.

Zaragüeta. (12 de julio de 1925). Comentario de la semana por Zaragüeta. *La Unión Ilustrada*, 5.